

УДК: 330.3

DOI: 10.5281/zenodo.13895664 <https://zenodo.org/record/13895664>

МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ДЛИННЫХ ВОЛН

Румянцева Светлана Юрьевна¹

Кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель кафедры экономической теории и истории экономической мысли, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, (s.pumyantseva@spbu.ru), (ORCID 0000-0003-1105-8868)

Ключевые слова: *экономический рост, экономический цикл, экономическое развитие, длинные волны в экономике*

Благодарности: Автор выражает благодарность бакалаврианту СПбГУ по направлению 38.03.01 – «Экономика» Кисловой Н.А. за разрешение использовать материалы для рисунков 2 и 3, составленных при подготовке курсовой работы.

Для цитирования: Румянцева С.Ю. Механизмы экономического роста и развития: взгляд с позиций теории длинных волн // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 83-98.

MECHANISMS OF ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT: A LONG WAVE THEORY PERSPECTIVE

Svetlana Yu. Rumyantseva

Ph.D. in Economics, Associate professor, Senior lecturer, Department of Economic Theory and History of Economic Thought of St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, (s.pumyantseva@spbu.ru), (ORCID 0000-0003-1105-8868)

Keywords: *economic growth, economic cycle, economic development, long waves in the economy*

Acknowledgments: The author expresses gratitude to the bachelor's student of St. Petersburg State University in the direction of 03.38.01 – «Economics» Kislova N.A. for permission to use materials for Figures 2 and 3, compiled during the preparation of the course work.

For citation: Rumyantseva S.Yu. Mechanisms of economic growth and development: a long wave theory perspective. Problems in Political Economy. 2024;3(39):83-98.

JEL: A11, B41, E32

Введение

Вопрос о соотношении экономического роста и развития относится к типу фундаментальных вопросов экономической теории. В зависимости от того, как понимается соотношение между этими понятиями, по-разному определяется природа экономики и ее эволюции, и на этом основании даются разные, порой диаметрально

¹ © Румянцева С.Ю., 2024

но противоположные, рекомендации в области экономической политики.

Понимание природы экономического роста и развития напрямую зависит от парадигмальной принадлежности ученого-интерпретатора. Парадигма неоклассики с ее равновесным подходом, теории линейного прогресса абсолютизируют явление экономического роста, зачастую ассоциируя это понятие с понятием «развитие». Догадываясь о роли научно-технического прогресса (НТП) в процессе формирования экономического роста, мейнстрим в основном выносит его за скобки процесса, и НТП предстает то в виде «необъясненного остатка», то в роли экзогенного фактора роста, необъяснимого внешнего толчка, который неизвестно откуда берется. Ряд других, альтернативных, и в основном не относящихся к мейнстриму направлений экономической науки, напротив, дают возможность проводить четкую грань между понятиями роста и развития, определяя механизмы движения экономики в динамике и учитывая НТП как один из ключевых факторов развития.

Отсюда совершенно различные по своим теоретическим характеристикам и по влиянию на экономический процесс рекомендации: например, стабилизационная политика vs индустриализация и промышленная политика. Их парадигмальный статус необходимо различать, потому что зачастую, в том числе у нас в стране, их применение используется одновременно и не может в силу разных теоретических оснований, лежащих под ними, не вызывать противоречий – не столько даже теоретического характера, сколько связанного с эффективностью применения противоположных рекомендаций в одном пакете мер оздоровления экономики.

Объективность экономического роста и природа его неравномерности

Экономический рост объективен. Действительно, на протяжении десятилетий можно наблюдать рост показателей ВВП и ВВП на душу населения в большинстве стран в абсолютных величинах. Редчайшим исключением являются случаи падения абсолютного ВВП, и то на короткий промежуток времени и не во всех странах. Но тем не менее, даже в ведущих странах, таких как США, движение экономического роста неравномерно – и это можно наблюдать на графике, построенном по США по данным университета Гронингена (Рисунок 1), на котором четко прослеживаются периоды относительных замедлений в росте абсолютных значений ВВП – таких периодов с 1920 года по текущий период в показателе постоянных цен 2011 года можно насчитать несколько штук – в 1870-е, 1930-е, 1980-е и в окрестности 2008 г.

Что стоит за этой неравномерностью? Если мы обратимся к статистике относительных показателей, то сможем заметить волнообразность в динамике ВВП, соответствующую в целом статистике замедлений в абсолютных показателях и подтверждающую теорию длинных волн экономического развития. Так, в США по данным Мирового банка можно наблюдать волну 1960 г. (более ранних данных нет) – 1990-е с провалом в 80-х и волну 1990-е – 2020-е с провалом в 2008 г. (Рисунок 2). По данным России можно видеть волну 1990-2020 с провалом в 2008 г. (Рисунок 3).

Природа этих провалов в середине длинной волны была объяснена в инфляционно-дефляционной модели длинных волн Б. Берри (Berry, 1991, p. 127). В соответствии с его подходом, каждая длинная волна продолжительностью 45-60 лет состоит из двух циклов Кузнеца продолжительностью 20-30 лет. Циклы Кузнеца обеспечивают инвестиционный механизм экономического развития. И они разви-

ваются на фоне инфляционно-дефляционного механизма длинной волны: первый в паре цикл Кузнеця развивается на фоне длинноволновой инфляции. В его движении в сочетании с фазами цикла Кондратьева возникает два периода: инфляционный подъем и после прохождения верхней поворотной точки инвестиционного цикла – инфляционный спад. Так Б. Берри элегантно обосновал неуникальность стагфляции 80-х, доказав на статистических данных, что такие периоды возникали уже не раз в истории и были вызваны сочетанием фаз длинной волны и цикла Кузнеця.

После завершения первого в паре цикла Кузнеця в экономике возникает структурный кризис, связанный с необходимостью перенаправления инвестиционных потоков. Этот кризис лежит в основе обострения противоречий в финансовой сфере и действует как катализатор финансового коллапса. Продолжая мысль Берри, можно утверждать, что структурный кризис 80-82 годов в мировой экономике послужил катализатором финансового коллапса 1987 года, чему мы видим подтверждение в недавней истории, когда структурная неустойчивость нулевых и финансовализация экономики породили финансовый коллапс 2008 года, тоже как раз на пике длинной волны.

Второй период в движении длинной волны в модели Берри связан со вторым циклом Кузнеця, который развивается уже на фоне дефляционных тенденций. В нем выделяются периоды дефляционного подъема (фаза роста цикла Кузнеця на фоне спада длинной волны) и великой депрессии (когда спад обоих циклов совпадает) (Рисунок 4).

Из графиков 2 и 3 по США и России заметно, что самые глубокие провалы динамики ВВП наблюдаются на пике длинных волн. Это не противоречие, так как периодизация длинных волн основана на диагностике дат научно-технологических прорывов.

Но в целом модель Б. Берри и статистическая картина динамики ВВП показывают смысл логического соотношения между понятиями роста и развития: в основе неравномерности роста лежат механизмы экономического развития. Экономическое развитие осуществляется через механизмы экономического цикла и таким образом обеспечивает саму возможность экономического роста. Такова диалектика взаимосвязи между явлениями роста, развития и цикла. Этих механизмов достаточно много (Румянцева, 2003), но ключевыми из них являются на основе данного представления: НТП, инвестиции и инфляционно-дефляционный механизм.

Конфликт теоретических подходов к роли НТП в экономическом развитии

В связи с особой значимостью НТП в процессе экономического развития необходимо затронуть вопрос о том, как понимается его роль в различных направлениях экономической науки в связи с экономическим ростом.

Основатели теории экономического роста – кейнсианцы, в частности, Э. Хансен, (Хансен, 1997) цитировали М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, Г. Каселя – теоретиков конъюнктуры и экономического цикла в своих публикациях.

Уже в теории Туган-Барановского использовались мультипликаторы в анализе взаимодействия между секторами, осуществляющими инвестиции в основной капитал и инвестиции в потребительские товары (Туган-Барановский, 1894, с. 499-509). Важно заметить, что Туган-Барановский показал мультипликативный эффект

спада, используя теорию перенакопления К. Маркса. В дальнейшем развитии теории экономического роста эта находка была потеряна. Между тем, именно процесс спада приводит экономику в точку депрессии, где ключевую роль для обновления экономики начинает играть НТП. У теоретиков конъюнктуры (М.И. Туган-Барановский, Н.Д. Кондратьев, Г. Кассель) были идеи объяснения динамики технологического развития экономическими условиями, в частности, Н.Д. Кондратьев писал, что «направление и интенсивность научно-технических открытий и изобретений являются функцией запросов практической действительности и предшествующего развития науки и техники» (Кондратьев, 2002, с. 382), что их условием в период перехода между большими циклами являются «относительно малая степень связанности капитала, обилие «свободного» капитала и, следовательно, дешевизна его» (Там же, с. 392), и наконец, что «ритм больших циклов есть отражение ритма в процессе расширения основных капитальных благ общества» (Там же, с. 395).

В дальнейшем в развитии теории экономических циклов в кейнсианстве и неокейнсианстве механизмы процесса реализации фазы депрессии экономического цикла как бы потерялись. Характерным в этом отношении является исследование Э. Хансена, подытожившего кейнсианскую теорию циклов и предложившего рассматривать широкий спектр объясняющих цикл механизмов – инвестиционных, финансово-кредитных, на стороне потребления, с учетом эффектов акселератора и мультипликатора. Так, у Э. Хансена причиной цикла является изменение величины предельной эффективности капитала по отношению к норме процента. Это отношение определяет склонность к инвестициям. Предельная эффективность капитала имеет технологическую составляющую, и сама определяет интенсивность технологического развития – «инвестирование определяется отношением предельной эффективности капитала к норме процента» (Хансен, 1997, с. 126). Таким образом объясняются периоды в развитии экономики, когда инвестировать в новые технологии становится выгодно. С другой стороны, автономные инвестиции, которые как раз и начинают процесс технологического обновления экономики, оказываются у него в итоге экзогенными, появляются как *deus ex machine* – «Размеры автономных инвестиций в основном зависят от импульсов к росту, присущих техническому развитию» (Там же, с. 291). Основное внимание ученый бросил на сверхмультипликативный эффект, присущий фазам роста и спада, сам переход между циклами остался в тени анализа, и тогда неясно, почему у экономического цикла имеется периодичность.

В неоклассическом направлении экономической мысли НТП как источник роста рассматривается принципиально экзогенно. У Солоу (Solow, 1957, p. 316, 320²) в его модели совокупного выпуска источником роста является процесс изменения производительности в ходе взаимодействия труда и капитала. При этом за 35% изменения производительности и 87,5% изменения совокупного выпуска в его модели ответственны технические изменения, причина которых не обсуждается. НТП здесь оказывается полностью экзогенным, причем модель допускает его нейтральность на длинных временных интервалах.

В дальнейшем в неоклассическом направлении наблюдались попытки эндогенизировать НТП. Так появилась теория эндогенного экономического роста П. Ромера (Romer, 1994). НТП был эндогенизирован в экономическом росте через поня-

² URL: <http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1957.pdf> (дата обращения: 20.05.2024).

тие обучения (изучение роста было выведено на уровень фирмы). Экономический рост в этом случае предстает как следствие инноваций обучающейся организации с человеческим капиталом. Человеческий капитал является важным фактором возникновения инноваций в фирме, однако периодичности всплесков экономического роста, периодичности технологических рывков в развитии макроэкономической системы он объяснить не может. Фактически, у Ромера объясняется процесс перманентного улучшающего инноваторства без внимания к периодичности базисных инновационных прорывов.

В развитие неоклассической теории Р. Лукас отдает большую роль технологиям в формировании экономического роста, прежде всего, межстрановых различий. Технологии при этом рассматриваются у него как «запас полезного знания», который «принадлежит всему человечеству» (Лукас, 2013, с. 57), качественные различия между технологиями остаются за кадром. По сути, роль технологий в экономическом росте сведена к модели человеческого капитала, представленного перманентной функцией (Лукас, 2013, с. 58-89) – «экономическое чудо, продолжающееся на протяжении десятилетий, поэтому подразумевает постоянный ввод в производство новых товаров» (Там же, с. 135), резкого технологического перехода не предполагается – «Пока уровень второй технологии достаточно низок, она невыгодна, но рано или поздно станет выгодно использовать обе технологии» (Там же, с. 238), а модель роста детерминирована демографическими факторами. Как и у Ромера, в известной модели Узавы-Лукаса (Lukas, 1988), эффект экономического роста связывается с процессом обучения в процессе деятельности и перманентного накопления человеческого капитала, а также внешних эффектов от него.

Но ведь процесс технологических рывков в развитии экономики не является непосредственно результатом обучения персонала в фирме, подвижка к технологическому рывку, запускающему всплеск экономического роста, зачастую приходит извне, со стороны науки – как внутрифирменной (выделенные подразделения фирмы, занимающиеся НИОКР), так и со стороны фундаментальной науки в университетах и академиях.

В своей более ранней работе Р. Лукас, исследуя природу экономического цикла, сводит ее к колебаниям вокруг равновесного уровня экономического роста (Lucas, 1977), причины остаются в стороне.

В вопросе о причинах колебаний экономической активности появилось понятие внешнего шока, что было реализовано монетаристами, причем предполагалось, что толчком к росту после замедления оказывается правительственный денежный шок (Friedman, Schwartz, 1982) – рукотворная причина колебаний экономической активности. Пытаясь преодолеть представление о рукотворности экономического цикла, теория реального экономического цикла Ф. Кидланда и Е. Прескотта (Prescott, Kydland, 1990), по сути, вводит понятие технологического шока вместо монетарного для этого объяснения. Забегая немного вперед, следует отметить, что так произошел откат к открытию заново хорошо известных позиций о роли технологий и их влиянии на экономическую динамику, давно (в 70-е-80-е годы) развитых в теории структурной неустойчивости (Mensch, 1979), технико-экономических парадигм (Perez, 1983) и технологических укладов (Львов, Глазьев, 1986). Ограничением теории реального делового цикла, делающим ее экзогенной теорией о связи между технологиями и экономическим развитием, является от-

сутствие объяснения причины возникновения самих технологических шоков, из-за чего не ясна периодичность их возникновения примерно через равные промежутки времени.

Интересно развитие этих идей в неошумпетерианстве. Ф. Агийон и П. Хьюитт использовали шумпетерианскую идею о роли конкуренции между инновационными фирмами и, таким образом, объяснили экономический рост на основе эффектов от внедрения частным бизнесом новых технологий³.

Приведенный обзор (не охватывающий всех возможных, в том числе последних лет, исследований) преследовал цель показать теоретические основания ядра современной экономической теории в ее отношении к проблемам взаимосвязи между понятиями роста, развития и НТП. Без учета различных уточнений и усложнений описанных подходов в целом видно, что механизм участия НТП в процессе формирования экономического роста в доминирующей ветви экономической теории раскрыт не полностью. Экономический рост рассматривается как перманентный, участие технологического процесса в нем также предполагается перманентным. Между тем существует экономический цикл, который как раз и дает возможность различения между экономическим ростом и экономическим развитием. В трактовке экономического цикла доминирующая парадигма также скорее предполагает его скорее случайный (рукотворный) характер. Повторяющаяся продолжительность экономических циклов, ритмичность смены поколений ведущих технологий позволяют предполагать их неслучайность, и более того, их причинный характер, играющий роль механизма в экономическом росте.

Доминирующей парадигме присуща двойственность – с одной стороны, попытки учесть НТП в процессе роста, с другой – непризнание за ним причинного, «механизменного» характера. Более того, как в случае с теорией реального делового цикла, ученые стремятся открыть уже давно открытые закономерности, открывают их лишь частично и получают за это нобелевские премии. Между тем указанная двойственность, начиная с 70-х гг., была снята в моделях структурной неустойчивости, как можно в целом назвать класс теорий, признающих за НТП роль ведущей причины экономической динамики – роста и развития.

Экономическое развитие и рост с позиций теории длинных волн.

Модели структурной неустойчивости. Эндогенный НТП

Объяснение причин экономического цикла теоретиками конъюнктуры (М.И. Туган-Барановским, Н.Д. Кондратьевым, Г. Касселем (Кассель, 1925) и другими), а также теория инноваций Й. Шумпетера 1911 года (Шумпетер, 1982) могут быть охарактеризованы как предтечи современных моделей структурной неустойчивости. У Шумпетера инновации возникают в экономической системе дискретно, вызываются периодической активностью предпринимательского духа, порождают дискретность экономического развития. Шумпетер, учитывая наработки Н.Д. Кондратьева, создал трехциклическую модель (Shumpeter, 1939), в которой три вида экономических циклов (60-летний Кондратьевский, 10-летний Жюглара и 3-летний Китчина) порождались всплесками инновационной активности предпринимателей разной степени радикальности. У Шумпетера это пока было экзогенное объясне-

³ Aghion P., Howitt P. A model of growth through creative destruction. NBER 1050 Massachusetts. January 1990. URL: <https://www.nber.org/papers/w3223> (дата обращения: 15.06.2024).

ние дискретности экономической динамики. Считалось, что в состоянии нулевой экономической прибыли экономика находится в равновесии и может находиться в ней неопределенно долго, пока не появится инноватор-предприниматель, который «взорвет» равновесие и создаст источник новой прибыли (инновационной, временно монопольной). Прибыль будет существовать до тех пор, пока не кончится инновационная монополия, не появятся последователи-подражатели, которые за счет конкуренции сведут ее к нулю. Затем цикл повторится. Почему цикл повторяется, у Шумпетера было неясно, хотя у Кондратьева, на которого он опирался, уже были наметки эндогенного объяснения периодичности технологических скачков экономическими условиями, о чем речь шла выше.

Пробел в теории заполнил в 1975 г. Г. Менш в своей работе «Технологический пат» (Mensch, 1979). Прорыв состоял в объединении теорий Шумпетера и Кондратьева с объяснением особой роли экономической депрессии в формировании технологического толчка. Менш вводит понятие кластера технологий: на протяжении долгих лет и даже десятилетий новые технологические решения могут накапливаться, оставаясь без применения, потому что их внедрению мешает доминирующая технология, которая еще не до конца окупилась. Только когда она начинает устаревать (вступает в силу закон убывающей отдачи от применяемой технологии) (Mensch, 1979, p. 62), и в экономике наступает депрессия, создаются условия к тому, чтобы накопленные новые технологии «выстрелили», как из обоймы – депрессия становится «триггером». Так появилось эндогенное объяснение роли технологий в экономическом развитии: их динамика, время их вступления в силу как агентов экономики определяется экономическими условиями. Только изобретательский процесс идет почти непрерывно, зависит от вдохновения технических гениев. А процесс внедрения зависит от того, какая фаза экономического цикла доминирует. И именно для 60-летних циклов Кондратьева – длинных волн – открытые Меншем зависимости оказались наиболее релевантными. Тут пригодилось и разделение инноваций на базисные (которые коррелируют с длинными волнами) и улучшающие (коррелирующие в циклами Жюглара). Вот как выглядит эндогенная технологическая длинная волна (очередной технологический стиль), если следовать логике Г. Менша:

- Внедрение инновации в период депрессии порождает открытие новых рынков.
- Диффузия инновации в период оживления и раннего процветания сопровождается расширением рынков.
- Насыщение рынков и достижение технологического предела в окрестности верхней поворотной точки цикла порождает нарастание институциональной косности экономической системы.
- Тиражирование продукта в период позднего процветания и рецессии усиливает процессы насыщения рынков, достижения технологического предела и роста институциональной косности организаций, что порождает депрессию.
- Депрессия ставит экономических агентов в ситуацию выбора, стимулируя их к внедрению инноваций.

В теории Менша ощущается и влияние кейнсианства, в частности, вот его логика преобразования харродовского мультипликатора (Mensch, 1979, p. 103):

- Инвестиции в базисные нововведения обуславливают рост производства, индуцирующий появление вторичных улучшающих и замещающих устаревшие технологии.

- Внедрение вторичных нововведений сопровождается вторичными инвестициями, стимулирующими дальнейший рост производства.

- Таким образом, инновационный мультипликатор оказывает мощное влияние на рост производства, выводя экономику из состояния депрессии в стадию долговременного подъема.

Г. Менш представил метаморфозную модель (Mensch, 1979, p. 73), в которой на одном графике соединяется последовательность s-образных кривых, описывающих технологическое развитие и синусообразная кривая, описывающая движение длинных волн. Периоды провалов между волнами – это время, когда одновременно до стадии плато (отсутствие роста на высоте развития) доходит s-образная кривая предыдущего технологического стиля и зарождается (находится на уровне роста, близком к нулю), s-образная кривая следующего технологического стиля.

Когда Г. Менш был с научным визитом в Санкт-Петербурге в 2012 году, мы обсуждали с ним его модель структурного сдвига (Рисунок 5). Менш говорил, что этот период – совпадения верхнего и нижнего плато s-образных кривых с фазой депрессии длинных волн – является периодом структурной неустойчивости, и именно экономические условия (как и у Н.Д. Кондратьева), порождают структурный сдвиг (structural shift). Таким образом, экономическое развитие состоит из серии накладывающихся s-образных кривых (overlapping curves). Это визуальное представление 2012 года Меншем не было опубликовано, я привожу его копию.

Это представление было выявлено Меншем эмпирически (Mensch, 1979, p. 176), (Mensch et al., 1981). Оно лежит в его оценке будущих тенденций развития экономики в одной из его последних публикаций (Mensch, 2005).

Можно сказать, далее следуя логике Г. Менша, что экономический структурный сдвиг лежит в основе триггерного характера депрессии, высвобождающего новые технологии и порождающего новые отрасли, он лежит в основе дальнейшей отраслевой трансформации экономики. А технологическое развитие (рождение нового технологического стиля после депрессии) и соответствующее развитие отраслей экономики порождают экономический рост. Условия же экономического роста меняются в зависимости от фазы длинной волны и определяют условия развития технологий.

Вот эта эндогенная модель с обратной связью, в которой экономика определяет развитие технологий, а технологии определяют развитие экономики, с особым вниманием к периодам структурных сдвигов, обозначенная здесь как модель структурной неустойчивости, породила ряд последующих эндогенных моделей, которые можно отнести к тому же классу.

Так, в теории экономического развития С.Ю. Глазьева (Глазьев, 1990; 1993) было введено понятие технологического уклада как многоотраслевого комплекса, с особо пристальным вниманием к характеристикам составных частей, элементов уклада – ядра, несущих отраслей, ключевого фактора. Вслед за логикой Менша С.Ю. Глазьев ввел понятие технологического скачка. Технологические скачки объясняются эндогенными экономическими процессами перехода от одного технологического уклада к другому.

В соавторстве в Г. Фетисовым он создал модель развития технологии в условиях неадекватного окружения (Обучение рынку, 2004, с. 50). Параллельно Дж. Доси и К. Перес (Perez, 1983); (Перес, 2011) ввели понятие технико-экономической парадигмы, развитое Перес, с включением в состав определяющих экономическое развитие факторов финансовые, социальные и институциональные условия, стимулирующие или, напротив, тормозящие технологический процесс.

К классу моделей структурной неустойчивости можно отнести работы В.И. Маевского, С.Ю. Малкова, Р.М. Нижегородцева (Маевский, 1994); (Маевский, Малков, 2013); (Нижегородцев, 2011) и некоторых других авторов. Количество их невелико, а сама теория не очень популярна, хотя и обладает колоссальным объяснительным потенциалом.

Экономическое развитие и рост с позиций теории длинных волн

Что лежит за структурным сдвигом? Закон убывающей отдачи от дальнейших вложений в развитие технологии (Mensch, 1979, p. 62-63). Этот закон является частным случаем закона убывающей отдачи. Этот закон определяет, наряду с другими факторами (Румянцева, 2003), неизбежность спада, каким бы мощным ни был предшествующий рост. Но и каким бы ни был сильным спад в экономике, совокупность экономических сил, формирующаяся на дне длинноволновой депрессии, стимулирует всплеск технологической активности и закладывает основу будущего роста.

Именно в этом и состоит диалектика экономического роста и экономического развития. Экономический рост объективен, но он не постоянен – стабильный мощный экономический рост – это всего лишь период в ходе цикла экономического развития, на что указывает, в частности, вышеописанная модель Б. Берри.

Экономическое развитие осуществляется через цикл, цикл является механизмом экономического развития.

Ключевой для развития фазой экономического цикла является фаза депрессии, поскольку в этой фазе внедряются инновации.

Экономическое развитие технологически обусловлено, при этом возможность для внедрения базисных технологических инноваций имеется не всегда, а только в фазах депрессии и начала оживления экономического цикла.

Экономический рост имеет двойственную природу. С одной стороны, если рассматривать процесс в темпах прироста, экономический рост – это повышательный этап циклического развития экономики (фаза оживления и фаза процветания). С другой стороны, если обратиться к абсолютным показателям, экономический рост – это общий тренд (Рисунок 1), направленность экономического развития, фрактально состоящего из серии последовательно сменяющих друг друга структурных сдвигов. Если под завалированной поверхностью того, что мы видим в абсолютных значениях экономического роста, не будет процесса тонкой самонастройки экономики – того, что мы видим в реализации экономического цикла в темпах прироста – не будет и экономического развития.

Рекомендации в области экономической политики, которые строятся с учетом циклической динамики экономики и теории длинных волн, отличаются от стандартных рецептов, прописанных мейнстримом. Прежде всего, они нацелены на разработку инструментов промышленной политики, и здесь ярчайшим примером

может служить творчество В.Т. Рязанова (напр., Рязанов, 2016). Это тема отдельного исследования, здесь лишь заметим, что поскольку на принятие решений на высшем уровне в России оказывает влияние и парадигма мейнстрима, и парадигма теории длинных волн, в ряде случаев можно заметить противоречащие друг другу рекомендации в одном «пакете» (Коммерциализация..., 2021).

Заключение

Существует большое количество теорий, учитывающих и изучающих рост и развитие, очень многие здесь остались за кадром – например, теория экономики развития, изучающая межстрановые различия (к чему склоняется и Р. Лукас), которую развивал в нашей стране Р.М. Нуреев. Я сознательно обошла посткейнсианство из-за его очень тонкого баланса на грани эндогенного и экзогенного объяснения экономического цикла, это мешало бы ясность картины, но здесь ради точности надо вспомнить о посткейнсианстве, поскольку потенциально у него имеется очень неплохой потенциал синтеза с моделями структурной неустойчивости в вопросе эндогенного объяснения экономического развития. Отдельную проблему представляет теория устойчивого развития, и трактовка самого термина устойчивости, которая иногда вызывает вопросы – с одной стороны, существует концепция устойчивого эколого-социально-экономического развития, с другой стороны, под устойчивостью часто просто понимают стабильный рост.

За кадром остались и разработки института MERIT под руководством Г. Сильверберга – сверхсложные матмодели, нацеленные на расчет эндогенного НТП в росте с учетом циклической составляющей, а также модели IIASA. У этих моделей есть будущее, но они не популярны и не имеют такого же мирового признания, как неоклассические мейнстрим и его ответвления. Список нерассмотренного можно продолжить.

Главной же целью данной статьи было показать, что эндогенные механизмы экономического развития были глубоко осознаны учеными еще в 70-е годы прошлого века, задолго до появления эндогенных моделей экономического роста, в которых прорывные аспекты НТП остаются внешним фактором. Современные направления мейнстрима стремятся открыть закономерности, уже давно открытые в науке. А у моделей структурной неустойчивости и теории длинных волн как их подвидов есть потенциал в объяснении логики и механизма движения экономической материи.

ЛИТЕРАТУРА

Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. Отв. ред. Д.С. Львов; АН СССР, Центр. экон.-мат. ин-т. М.: Наука, 1990. – 230 с.

Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. Междунар. фонд Н.Д. Кондратьева. М.: ВладДар, 1993. – 310 с.

Кассель Г. Теория конъюнктур. Пер. с нем. Б. Лифшиц. Предисл. проф. И. Трахтенберг. Центр. упр. печати ВСНХ СССР. М.: Б.и., 1925. – VI, 3-144.

Коммерциализация технологических разработок в России: эволюционно-циклический подход / С.Ю.Румянцева [и др.] М.: Проспект, 2021. – 256 с.

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: МФК, 2002. – 767 с.

Лукас Р.Э. Лекции по экономическому росту. Пер. с англ. Д. Шестакова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 288 с.

Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления НТП // Экономика и математические методы. 1986. Т. 22. Вып. 5. С. 793-804.

Маевский В.И. Кондратьевские циклы, экономическая эволюция и экономическая генетика; Рос. АН, Ин-т экономики, Междунар. фонд Н.Д. Кондратьева. М.: Б.и., 1994. – 39 с.

Маевский В.И., Малков С.Ю. Новый взгляд на теорию воспроизводства. М.: ИНФРА-М, 2013. – 236 с.

Нижегородцев Р.М. Неравновесная динамика макросистем и механизмы преодоления мирового кризиса. Новочеркасск: «НОК», 2011. – 100 с.

Обучение рынку. Под ред. С.Ю. Глазьева. М.: Экономика, 2004. – 639 с.

Перес К. Технологические революции и финансовый капитал: динамика пузырей и периодов процветания. Пер. с англ. Ф.В. Маевского, науч. ред. пер. С.Ю. Глазьев, В.Е. Дементьев; Акад. народного хоз-ва при Правительстве Российской Федерации, Центр эволюционной экономики. М.: Дело, 2011. – 231 с.

Румянцева С.Ю. Длинные волны в экономике: многофакторный анализ. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета, 2003. – 231 с.

Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016. – 695 с.

Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в современной Англии. Их причины и влияние на народную жизнь: Дис. Санкт-Петербург: Типография Скороходова, 1894. – 512 с.

Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. Т. 2. В кн.: Классики кейнсианства. В 2-х т. Сост. А.Г. Худокормов. М.: Экономика, 1997. – 411 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Перевод с нем. В.С. Автономова и др. М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

Berry V.J.L. Long-wave Rhythms in Economic Development and Political Behaviour. Baltimore; London, 1991. – 241 p.

Friedman M., Schwartz A.J. Monetary Trends in the United States and the United Kingdom. Their Relations to Income, Prices and Interest Rates, 1869-1975. Chicago – London, 1982. – 664 p.

Lucas R.E. Understanding Business cycles. Stabilisation of the domestic and international economy. Ed by. K. Brunner, A.H. Meltser. Amsterdam, 1977. – 318 p.

Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics. 1988. № 22. Pp. 3-42.

Mensch G. Stalemate in Technology. Innovation Overcome the Depression. Ballinger Publishing Company. Cambridge, Massachusetts, 1979. – 241 p.

Mensch G., Coutinho C., Kaasch K. Changing Capital Values and the Propensity to innovate // Futures. 1981. Vol 13. № 4. Pp. 279-292.

Mensch G. If This Long Wave Steep-Up and Breaks: That Then? // Kondratieff Waves, Warfare and World Security. Amsterdam, 2005. – 337 p.

Perez K. Structural Changes and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System. *Futures*. 1983. № 15. Pp. 357-375.

Prescott E., Kydland F. Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*. 1990. Vol. 14. № 2. Pp. 3-18.

Romer P.M. The Origins of Endogenous Growth. *The Journal of Economic Perspectives*. 1994. Vol. 8. № 1. Pp. 3-22.

Shumpeter J. *Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. NY.: McGraw-Hill, 1939. – 672 p.

Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*. 1957. Vol. 39. № 3. Pp. 312-320.

Информация об авторе

Румянцева Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель кафедры экономической теории и истории экономической мысли экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: s.pumyantseva@spbu.ru) (elibrary AuthorID: 423843) (ORCID: 0000-0003-1105-8868) (Researcher ID (WOS) N-2557-2013) (SCOPUS ID 57203922781)

REFERENCES

Berry B.J.L. Long-wave Rhythms in Economic Development and Political Behaviour. Baltimore; London, 1991. – 241 p.

Commercialization of technological developments in Russia: Evolutionary Cyclic Approach. M.: Prospekt, 2021. – 256 p. (In Russ.)

Glaziev S.Yu. Economic Theory of technical Development. Ed. By D.S. Lvov. AS USSR, CEMI RAS. M.: Nauka, 1990. – 230 p. (In Russ.)

Glaziev S.Yu. Theory of long-term technical and economic development. IKF. M.: Vldar, 1993. – 310 p. (In Russ.)

Friedman M., Schwartz A.J. Monetary Trends in the United States and the United Kingdom. Their Relations to Income, Prices and Interest Rates, 1869-1975. Chicago - London, 1982. – 664 p.

Hansen A.H. Business Cycles and National Income. Vol. II. In: *Classics of Keynesianism*. In 2 volumes. Compiled by A.G. Hudokormov. M.: Ekonomika, 1997. – 411 p. (In Russ.)

Kassel G. The theory of conjunctures. Translation from German B. Lifshits. Preface prof. I. Trahtenberg. Central Publishing Department SCNE USSR. M., 1925. – VI, 3-144. (In Russ.)

Kondratiev N.D. Big cycles of conjuncture and the theory of foresight. M.: IFK, 2002. – 767 p. (In Russ.)

Lucas R.E. Understanding Business cycles. Stabilisation of the domestic and international economy. Ed by. K. Brunner, A.H. Meltser. Amsterdam, 1977. – 318 p.

Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*. 1988;(22):3-42.

Lucas R.E. Lectures on economic growth. Translation from English D. Shestakov. M.: Gaidar Institute Publishing House, 2013. – 288 p. (In Russ.)

Lvov D.S., Glaziev S.Yu. Theoretical and applied aspects of scientific and technological progress management. Economics and mathematical methods. 1986;22(5):793-804.

Mayevsky V.I. Kondratiev cycles, economic evolution and economic genetics, Ross. AS, Institute of Economics, IFK. M., 1994. – 39 p. (In Russ.)

Mayevsky V.I., Malkov S.Yu. A new look at the theory of reproduction. M.: INFRA-M, 2013. – 236 p. (In Russ.)

Market training. Ed.by. S.Yu. Glaziev. M.: Economica, 2004. – 639 p. (In Russ.)

Mensch G. Stalemate in Technology. Innovation Overcome the Depression. Ballinger Publishing Company. Cambridge, Massachusetts, 1979. – 241 p.

Mensch G., Coutinho C., Kaasch K. Changing Capital Values and the Propensity to innovate. Futures. 1981;13(4):279-292.

Mensch G. If This Long Wave Steep-Up and Breaks: That Then. Kondratieff Waves, Warfare and World Security. Amsterdam, 2005. – 337 p.

Nizhegorodtsev R.M. Non-equilibrium dynamics of macrosystems and mechanisms for overcoming the global crisis. Novochoerkassk: NOK, 2011. – 100 p. (In Russ.)

Perez K. Structural Changes and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social System. Futures. 1983;(5):357-375.

Perez K. Technological revolutions and financial capital: the dynamics of bubbles and prosperity. Translation from English. F.V. Mayevsky. Ed.by. S.Yu. Glaziev, V.E. Dementev; Academy of National Economy under the Government of the Russian Federation, Center for Evolutionary Economics. M.: Delo, 2011. – 231 p. (In Russ.)

Prescott E., Kydland F. Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. 1990;14(2):3-18.

Romer P.M. The Origins of Endogenous Growth. The Journal of Economic Perspectives. 1994;8(1):3-22.

Rumyantseva S.Yu. Long waves in economics: multifactor analysis. SPb.: Saint Petersburg University Publishing House, 2003. – 231 p. (In Russ.)

Ryazanov V.T. (An)Real Capitalism. Political economy of the crisis and its consequences for the world economy and Russia. M.: Economica, 2016. – 695 p.

Shumpeter J. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. NY: McGraw-Hill, 1939. – 672 p.

Shumpeter J. Theory of Economic Development: (Study of business profit, capital, credit, interest and business cycle). Translation from German V.S. Avtonomov et al. M.: Progress, 1982. – 455 p. (In Russ.)

Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function. The Review of Economics and Statistics. 1957;39(3):312–320.

Tugan-Baranovsky M.I. Industrial crises in modern England. Their causes and influence on people's life: Dis. St. Petersburg: Skorokhodov Printing House, 1894. – 512 p.

Information about the author

Svetlana Yu. Rumyantseva – Ph.D. in Economics, Associate professor, Senior lecturer of Department of Economic Theory and History of Economic Thought, Faculty of Economics, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.

(E-mail: s.pumyantseva@spbu.ru) (elibrary AuthorID: 423843) (ORCID: 0000-0003-1105-8868) (Researcher ID (WOS) N-2557-2013) (SCOPUS ID 57203922781)

Рисунки

Рисунок 1. ВВП США 1800-2018, в постоянных ценах 2011 г., трлн долл.

Источник: Составлено по: Сайт Университета Гронингена. URL: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020> \ (дата обращения: 07.07.24).

Рисунок 2. Темп роста ВВП США (ежегодные процентные изменения) 1960–2022 гг.

Источник: Составлено по: База данных мирового банка. URL: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=USA> (дата обращения: 13.12.23). В настоящий момент ресурс недоступен в России по причине санкций.

Рисунок 3. Темп роста ВВП РФ (ежегодные процентные изменения) 1990-2021 гг.

Источник: Составлено по: База данных мирового банка. URL: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/preview/on> (дата обращения: 13.12.23). В настоящий момент ресурс недоступен в России по причине санкций.

Рисунок 4. Модель Б.Берри

Источник: (Berry, 1991, p. 127).

Рисунок 5. Модель структурных сдвигов Г. Менша (2012)

Источник: Компьютерная обработка собственноручного рисунка Г. Менша, сделанного им в нашей совместной беседе при обсуждении явления структурного сдвига в Санкт-Петербурге летом 2012 года.

Статья поступила в редакцию: 17.07.2024; одобрена после рецензирования: 16.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.